

The Symbolism of Pine Trees and the Aesthetics of Bushidō in *The Sea of Fertility*

Hirofumi Shinohara

August 9, 2025

Abstract

A close reading of all four volumes of Yukio Mishima's *The Sea of Fertility* reveals the repeated appearance of the "pine" as a tree symbolizing Japanese Bushidō culture. Since ancient times, the pine has been regarded as an *evergreen* (*tokiwagi*), a symbol of constancy, purity, and simplicity, linked to an aesthetic of rejecting ostentation and living with integrity. This research note catalogs the appearances of pines in *The Sea of Fertility*, with precise page references, and examines in detail the deliberate absence of pines in the third volume, *The Temple of Dawn*, as a contrastive device.

1. Introduction

The Sea of Fertility narrates the life of the protagonist, Kiyooki Matsugae, and the possibility of his reincarnations, with the very surname "Matsugae" (pine branch) already imbued with symbolic significance from the outset. In Bushidō culture, the pine symbolizes "integrity," "frugality," and "immutability," resonating deeply with the spiritual themes of Mishima's literature.

2. Appearances and Descriptions of Pines in Each Volume (with page numbers; all citations from the Shincho Bunko editions)

Vol. I – *Spring Snow* (5th printing, April 5, 2024)

- Ch. 16, p. 142, l. 10: "Among the pines, there were also many cherry trees."
- Ch. 34, p. 295, l. 11: "When I was looking at the pine grove on the shore a moment ago, I had the feeling that this pine grove was one I would never see again in my lifetime, and that the sound of the wind in the pines was one I would never hear again."
- Ch. 34, p. 297, l. 9: "The wind crossing the sand, the rustling of the distant pines... all promised annihilation."

- Ch. 52, p. 450, l. 2: “On the winter–bare cherry trees among the rows of pines, green moss was growing.”
- Ch. 50, p. 436, l. 7: “ ‘We have betrayed our Sovereign. We must die,’ Kiyooki thought… ‘as if collapsing in the midst of a noble fragrance…’ ”

Vol. II – *Runaway Horses* (19th printing, September 5, 2009)

- Ch. 5, p. 43, l. 11: “…The trunks of the red pines in the sacred enclosure shone like agate in the afternoon sun.”
- Ch. 5, p. 44, l. 16: “In the valley, red and black pines over three meters in diameter stood quietly together…”
- Ch. 5, p. 46, l. 6: “…Encircled by green pines, rising proudly like a headband tied in resolve.”
- Ch. 11, p. 148, l. 7: “…Overlooking the glittering sea, at the root of a noble pine… to take one’s own life.”
- Ch. 19, p. 250, l. 6: “Through this harsh voice alone came the sorrow of the tide–soaked sound of the pines…”
- Ch. 19, p. 251, l. 7: “The Noh play *Matsukaze* (‘Wind in the Pines’)… flowed on like the murmuring of a passion that never paused.”
- Ch. 40, p. 503, l. 18: “…The branches of a giant evergreen drooped low.”
- Ch. 40, p. 504, l. 7: “…The leaf clusters of the evergreen branch drooping before his eyes…”
- Ch. 40, p. 504, l. 13: “ ‘There is no rising sun, no noble shade of pine…’ ”

Vol. III – *The Temple of Dawn* (38th printing, August 15, 1999)

- Ch. 28, p. 209, l. 8: “The pines had turned yellow, and only the lake’s water had a bright color.” (This is the sole mention of pines in the entire volume.)

The descriptions here are rooted in the landscapes of Thailand and India, placing emphasis on tropical trees—areca palms, *canarium album*, pomegranates—rather than pines.

Vol. IV – *The Decay of the Angel* (46th printing, August 10, 2008)

- Ch. 2, p. 11, l. 15: “On the embankment, sparse pines opened flowers like red starfish above their new buds…”
- Ch. 4, p. 37, l. 7: “The celestial beings flying over the pines of Miho no Matsubara…”
- Ch. 4, p. 38, l. 6: “The heavenly figures wandering above the pines of Miho no Matsubara as seen by Honda…”
- Ch. 4, p. 39, l. 4: “…Flying in and out beneath the dark lower branches of the pines.”
- Ch. 4, p. 40, l. 7: “…The red pine trunks retained their rough, rugged texture.”
- Ch. 8, p. 75, l. 17: “The bright checkered pattern of the temple buildings… had not faded in the least.”

- Ch. 9, p. 78, l. 15: “...The rough, scaly bark of the pines, bristling in anger, was dusted with green moss.”
 - Ch. 9, p. 78, l. 17: “...The irreverent form of the pine grove appeared...”
 - Ch. 9, p. 79, l. 12: “Honda led Keiko down toward the Hagoromo no Matsu (‘Pine of the Feathered Robe’)...”
 - Ch. 9, p. 81, l. 9: “...The great pine crouched by the shore... it was the Hagoromo no Matsu.”
 - Ch. 9, p. 82, l. 11: “...The Hagoromo no Matsu was spreading its limbs in all directions... in a state close to death.”
 - Ch. 9, p. 83, l. 3: “‘Seeing it, it’s not such a great pine after all.’”
 - Ch. 9, p. 83, l. 19: “...This pine and this place are indeed dedicated to an illusion.”
 - Ch. 9, p. 83, l. 5: “...Like a wrecked ship cast ashore...”
 - Ch. 9, p. 83, l. 12: “...Taking photographs and hurrying away...”
-

3. The Symbolism of Pines and the Aesthetics of Bushidō

In Japanese culture, the pine has long borne profound spiritual meanings as a symbol of steadfastness, purity, and simplicity. In the surname, residence, gardens, and sacred spaces associated with Kiyooki Matsugae, pines appear repeatedly, embodying his spirit and Bushidō aesthetic sensibilities. Particularly noteworthy is the near-total absence of pines in the third volume, and their role in the fourth as symbols of decay—both of which function as literary devices suggesting Mishima’s reflections on the transformation of the Japanese spirit in the modern era.

4. Conclusion

The arrangement of the presence and absence of pines in *The Sea of Fertility* serves as a crucial symbolic device connecting narrative structure with spiritual themes. From Kiyooki’s name to the conclusion of the reincarnation arc, the pine forms a consistent symbolic axis. By providing a page-referenced mapping of these appearances, this note lays the groundwork for further detailed research—such as comparative studies with other plant motifs and the construction of an overarching symbolic system.

Keywords: Yukio Mishima, *The Sea of Fertility*, pine, Bushidō, aesthetics, symbolism, motif of absence

『豊穰の海』における松の樹木の象徴性と武士道美学

篠原 裕文

2025 年 8 月 9 日

要旨

三島由紀夫『豊穰の海』全四部を通読すると、日本の武士道文化を象徴する樹木として「松」が繰り返し登場する。松は古来より「常磐木」として不変・清廉・簡素の象徴であり、華美を排し潔く生きる美学と結びつけられてきた。本研究ノートは、『豊穰の海』における松の登場箇所を正確なページ番号付きで整理し、第三部『暁の寺』における松の意図的な不在との対比を詳述する。

1. 序論

『豊穰の海』は、主人公・松枝清頭の子供時代および生まれ変わりの可能性の物語であり、清頭の姓「松枝」が物語の出発点から象徴性を孕んでいる。松は武士道文化における「潔さ」「質素」「不変」の象徴であり、三島文学の精神主題と深く共鳴する。

2. 各巻における松の登場と描写(ページ番号付き)(いずれも新潮文庫版)

第一部『春の雪』(令和 6 年 4 月 5 日第 5 刷)

- 第 16 章・142 ページ 10 行:「松にまじって桜も数多く」

- 第 34 章・295 ページ 11 行:「先程も浜の松林を見ておりますと、この松林が、生きてもう二度と見ない松林、その松風の音が、生きてもう二度と聞かれない松風のような気がするのです」
- 第 34 章・297 ページ 9 行:「その砂の上を渡る風、かなたの松林のざわめき、…すべてが滅亡を約束していた」
- 第 52 章・450 ページ 2 行:「松並木にまじる桜の冬木には青苔が生え、」
- 第 50 章・436 ページ 7 行:「“お上をお裏切り申し上げたのだ。死なねばならぬ” 清顕は…“けだかい香の立ちこめる中に倒れてゆくような思いで…”」

第二部『奔馬』(平成 21 年 9 月 5 日第 19 刷)

- 第 5 章・43 ページ 11 行:「…禁足地の赤松の幹は、午後の日を受けて瑠璃のようにかがやいていた」
- 第 5 章・44 ページ 16 行:「直径一丈あまりの赤松や黒松が、しずかに群立っている谷…」
- 第 5 章・46 ページ 6 行:「…青い松に囲まれて、いさぎよく結んで立てた鉢巻のように秀でている」
- 第 11 章・148 ページ 7 行:「…かがやく海を見下ろしながら、けだかい松の樹の根方で、…自刃することです」
- 第 19 章・250 ページ 6 行:「この難声をとおしてのみ、松風の潮染む悲しみと…」
- 第 19 章・251 ページ 7 行:「…『松風』の能は…つかのまも滞らせぬ情念のせせらぎのように流れ続けていた」
- 第 40 章・503 ページ 18 行:「…巨大な常磐木の枝が低く垂れて」
- 第 40 章・504 ページ 7 行:「…目の前に垂れた常磐木の枝の葉叢…」
- 第 40 章・504 ページ 13 行:「“昇る日輪はなく、けだかい松の樹陰もなく…”」

第三部『暁の寺』(平成 11 年 8 月 15 日第 38 刷)

- 第 28 章・209 ページ 8 行:「松は黄ばみ、湖の水にだけうららかな色があった。」(松の登場はこの一箇所のみ)

記述はタイ・インドの風土に根差し、松よりも熱帯樹木—檳榔樹、橄欖子種、石榴など—へ重きが置かれている。

第四部『天人五衰』(平成 20 年 8 月 10 日第 46 刷)

- 第 2 章・11 ページ 15 行:「堤の上には乏しい松が、新芽の上に赤いひとでのような花をひらき…」
- 第 4 章・37 ページ 7 行:「三保の松原の空を飛ぶ天人が…群れをなして飛び交わしている」
- 第 4 章・38 ページ 6 行:「本多が見る三保の松原の上の天人の遊行…」

- 第4章・39 ページ4行:「…暗い松の下枝をくぐって飛んだりする」
 - 第4章・40 ページ7行:「…赤松の幹も、粗い巖つい触感を待している」
 - 第8章・75 ページ17行:「堂宇の鮮やかな市松模様も…少しも衰えてはいない」
 - 第9章・78 ページ15行:「…松の荒々しい鱗を怒らせた樹皮も…緑苔にまぶされていた」
 - 第9章・78 ページ17行:「…不遜な松林のすがたが現れ…」
 - 第9章・79 ページ12行:「本多は慶子を眼下の羽衣の松へ促したが…」
 - 第9章・81 ページ9行:「…海辺にわだかまる巨松が、…羽衣の松である」
 - 第9章・82 ページ11行:「…羽衣の松は四方八方へ…枯死寸前の姿だった」
 - 第9章・83 ページ3行:「『見てみりゃ大した松じゃないね。』」
 - 第9章・83 ページ19行:「…この松もこの場所も、幻影に捧げられていることはたしかなんですもの。」
 - 第9章・83 ページ5行:「…打ち上げられた破船のように…」
 - 第9章・83 ページ12行:「…写真を撮って、あたふた帰る…」
-

3. 松の象徴性と武士道美学

松は日本文化の中で不動・清廉・簡素の象徴として多くの精神的意味を担ってきた。松枝清顕の姓、邸宅、庭園、神域描写において、松は頻繁に登場し、彼の精神や武士道の美意識を象徴する。本研究で注目すべきは第3部における松の実質的な不在、並びに第4部における滅びの象徴としての松の存在であり、これらは近現代の日本の精神の変容に対する三島の考えを示唆する文学的仕掛けである。

4. 結論

『豊穡の海』における松の登場と不在の配置は、物語構造と精神主題を視覚的に接続する重要な象徴装置である。清顕の名前から生まれ変わりの可能性の結末に至るまで松は一貫した象徴的軸を形成する。本ノートはその構造をページ番号付きで明示し、さらなる精緻な研究(他植物モチーフとの比較、象徴体系の構築)への足がかりを示すものである。

キーワード: 三島由紀夫、豊穡の海、松、武士道、美学、象徴、不在のモチーフ